

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 798 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабирижанович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абатович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	
Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan.....	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni.....	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан.....	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari.....	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalarini raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities.....	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatliligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili.....	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	383
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti.....	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri.....	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	
Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari	412
Dodieva Umida Fozil qizi	

Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе икт	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов	487
Ибрагимова Саодат Абдумуниновна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Ўғли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida)	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	
Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	
Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o'g'li	
Комплайнс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O'zbekiston turizm mintaqalarining etnografik resurslar salohiyatini baholash ko'rsatkichlari tahlili	583
Dilyor Zafarovich Hakimov	
Xizmatlar sohasining rivojlanishi sharoitida samarqand viloyatida ijara bozorining o'sish dinamikasi va kelajak prognozlarini.....	592
Oybek Juliboy o'g'li	
The role of operational CRM systems in sales departments	596
Aziza Egamnazarova, Maftuna Shoyzoqova, Gaffarova Sarvinoz Muzaffar qizi, Turaeva Gulizaxro	
O'zbekistonda davlat moliyaviy nazoratining yangi arxitekturasini shakllantirish yo'nalishlari.....	601
Jabborov Azamat Alijonovich	
Долгосрочная стратегия повышения эффективности социальных сетей в сфере туризма	607
Касимова Зилола Гуламиддиновна	
Глобальные экологические инициативы и их влияние на международную экономику	615
Хусаинов Равшан Рахимович	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashda axborotlar tizimini shakllantirish	621
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Innovatsion salohiyatni oshirish orqali tijorat banklari aktivlari sifatini yaxshilash yo'llari	628
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Soliq qarzdorlikni kamaytirishdagi mavjud muammolar	634
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
O'zbekistonda ta'lim turizmini rivojlantirish istiqbollari.....	644
Azimova Vazira Oqiljonovna	
“Yashil” iqtisodiyotni rivojlanish uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni kuchaytirish	648
B.Sh. Akbarova	
Elektr ta'minoti uzilishlarining xarajatlari va yo'qotishlarini hisobga olish usullarini takomillashtirish	652
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Oliy ta'lim muassasalarini subsidiyalash zaruriyatining ilmiy asoslari.....	656
Valiyev Shamsiddin Eshpulatovich	
“Internal factors influencing the competitiveness of the textile industry”	662
Ikramova Nodira Burkxon kizi	
Raqamli texnologiyalar va ularning inflyatsiya jarayonlariga ta'sirining nazariy asoslari.....	669
Sobirov Baxtiyor	
Tijorat banklari tomonidan valyuta operatsiyalari hisobini takomillashtirish mexanizmlari	674
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyati oshirish masalalari.....	679
To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Mintaqada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	683
Q.O.Tursunboyev	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda foydaning strategik boshqaruv hisobini tashkil qilish yo'nalishlari	688
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
Kapital bozorida moliyaviy resurslar jalb qilishning ilmiy-nazariy asoslari.....	693
Xasanov Xayrullo Nasrullayevich	
O'zbekiston Respublikasida shubhali soliq to'lovchilarni aniqlash va kamaytirishning metodolik asoslari	699
Axmedov Feruz Baxodirovich	

Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq mexanizmlarining tahlili.....	708
Anvarov Alisher Xaybulloevich	
Turizmda bandlikni ta'minlashning o'ziga xos xususiyatlari.....	717
Ermetova Iqbol Tajiboyevna	
O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash.....	722
Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirini ekonometrik tadqiqi.....	725
Boymatova Dildora Olim qizi	
Модели финансового механизма воздействия на производство собственной продукции предприятий общественного питания.....	729
Зайналова Камола Нодировна	
Совершенствование системы оказания транспортных услуг субъектам предпринимательства.....	735
Хужаев Фазлиддин Элмурадович	
Yashil iqtisodiyot barqarorligida raqamli texnologiyalarning o'rni.....	742
Saidov Muhammad ali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o'g'li	
Ijtimoiy sohalar rivojlanishida davlat budjeti xarajatlarining ahamiyati.....	749
Kurbonov Xayrilla Abdurasulovich, Ramozonov Nodir Mardonovich	
Barqaror rivojlanish konsepsiyasini amalga oshirishda islomiy va ijtimoiy moliyaviy institutlarning roli.....	756
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
Kichik tadbirkorlik subyektlari va ularni soliqqa tortish mexanizmiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar.....	764
Abdullazoda Shukrullo Elmurod o'g'li	
Ilmiy maqolaga zamonaviy talablar (yoki uni IMRAD tuzilmasi bo'yicha yozish).....	770
R.D.Dusmuratov	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimini samaradorligini oshirish yo'llari.....	778
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Raqamli iqtisodiyotda inson kapitalini yangi belgilari va xususiyatlarining shakllanishi va rivojlanishi.....	783
Butaboyev Muhammadjon, Jumaboyev Dilmurod	
Mehnat unumdorligining omilli tahlili hamda uning korxonaga moliyaviy ko'rsatkichlariga ta'sirini baholash.....	787
Abdujaborova Ma'mura Toshmuxamadovna	
Sanoat korxonalarini restrukturizatsiyalash zaruriyati.....	792
B. Sulaymonov	

SANOAT KORXONALARINI RESTRUKTURIZATSIYALASH ZARURIYATI

B. Sulaymonov

“Savdo ishi” kafedrası dotsenti, PhD

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Annotatsiya: Maqolada sanoat korxonalarini restrukturizatsiyalashning amaliy jihatlari ko'rib chiqiladi. Unda O'zbekiston sanoat korxonalarida tarkibiy o'zgartirish jarayoni amalga oshirilayotgan omillar va sabablar tahlil qilinib, xorijiy mamlakatlar sanoat tarmoqlarini restrukturizatsiya bo'yicha xorijiy tajribaning xususiyatlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: restrukturizatsiya, kompleks o'zgarishlar, korxonalar, moslashish, sanoat, sektor, sanoat mahsulotlari, tashqi va ichki muhit.

Abstract: The article examines the practical aspects of industrial enterprise restructuring. It analyzes the factors and reasons for structural changes in industrial enterprises in Uzbekistan and explores the characteristics of foreign experience in restructuring industrial sectors in different countries.

Key words: restructuring, comprehensive changes, enterprises, adaptation, industry, sector, industrial products, external and internal environment.

Аннотация: В статье рассматриваются практические аспекты реструктуризации промышленных предприятий. Анализируются факторы и причины проведения структурных изменений в промышленных предприятиях Узбекистана, а также изучаются особенности зарубежного опыта реструктуризации промышленных отраслей в различных странах.

Ключевые слова: реструктуризация, комплексные изменения, предприятия, адаптация, промышленность, сектор, промышленная продукция, внешняя и внутренняя среда.

KIRISH

Restrukturizatsiya – bu korxonaning funksional faoliyatidagi murakkab o'zgarishlar jarayoni bo'lib, uning maqsadi tashqi va ichki muhitdagi o'zgarishlarga moslashish hamda biznesning raqobatbardoshligini oshirishdir. Ushbu ta'rifdagi asosiy tushunchalar har qanday tijorat tashkilotining faoliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan tashqi va ichki muhitdir. Shu sababli, korxonani restrukturizatsiyalash jarayoni sodir bo'layotgan yoki kelajakda kutilayotgan o'zgarishlarga mos ravishda rejalashtiriladi.

Bugungi kunda sanoat korxonasini restrukturizatsiyalash jarayoniga ta'sir qiluvchi omillar ichida qaysilari eng muhim rol o'ynashini aniqlash qiyin. Ushbu omillarni tahlil qilish sanoat korxonasi rahbariyatining restrukturizatsiyaga ehtiyoj tug'diradigan asosiy sabablarini va tendensiyalarni aniqlash imkonini beradi.

O'zbekiston sanoat korxonalarini jiddiy qayta tashkil etish va tarkibiy o'zgarishlarsiz raqobat bosimi va biznesning yangi sharoitlarida omon qola olmaydi. Restrukturizatsiya jarayoni ishlab chiqarish resurslaridan (kapital, mehnat, yer va tadbirkorlik) samarali foydalanishni ta'minlab, biznes qiymatining oshishiga xizmat qiladi.

Rivojlangan mamlakatlarda korxonalarini restrukturizatsiyalash keng tarqalgan bo'lib, bu jarayonning sur'ati tezlashmoqda va amalga oshirish usullari takomillashmoqda. Chunki korxonalarini doimiy restrukturizatsiyalash dinamik tashqi muhitda biznesning omon qolishi uchun zaruriy shart hisoblanadi. Restrukturizatsiyaning samaradorligi ko'p jihatdan qo'llaniladigan metodologiyaga va mijozlar, yetkazib beruvchilar hamda davlat bilan olib boriladigan strategik harakatlarning izchilligiga bog'liq.

Quyida jahon va mahalliy korxonalarini qayta qurishda qo'llaniladigan yondashuvlar tavsifi keltirilgan.

Birinchi tasniflash mezonini – boshqaruvning restrukturizatsiya turi bo'lib, u quyidagilarga asoslanishi mumkin:

- restrukturizatsiyani tartibga solish;
- rasmiy nazorat;
- tashkiliy jarayonlarni tartibga solish;
- ijodkorlik va tashkilot madaniyatini shakllantirish.

Inqirozga uchragan korxonalarni restrukturizatsiyalashda rasmiylashtirilgan yondashuv qo'llash maqsadga muvofiqdir. Agar bankrotlik to'g'risidagi qonun hujjatlari inqiroz menejeri va konsalting guruhi tomonidan korxonaning hayotiyligini yoki tugatilishini ta'minlash bo'yicha belgilangan qoidalar doirasida amalga oshirilsa, bu jarayon samarali kechadi. G'arb mamlakatlarida korxonalarni restrukturizatsiyalash biznes bo'linmalari, asosiy vakolatlar va resurslardan foydalanishga asoslangan minimal yondashuv asosida olib boriladi.

Hozirgi vaqtda xorijiy korxonalar egalari boshqaruv nazariyasining "xulq-atvor" yo'nalishiga asoslangan yondashuvdan keng foydalanmoqda. Biroq, qattiq boshqaruv usullaridan liberal boshqaruv usullariga o'tish amerikalik menejerlar tomonidan o'ttiz yildan ko'proq vaqt davomida, yapon menejerlari tomonidan esa taxminan yigirma yil davomida amalga oshirildi.

Mahalliy korxonalar uchun "xulq-atvor" yondashuvini qo'llash ancha murakkab, chunki foydasiz korxonalar ulushi yuqori, an'anaviy boshqaruv mentaliteti saqlanib qolgan hamda xodimlar liberal boshqaruv sharoitida ishlashga to'liq tayyor emas. Shu sababli, Rossiya xususiyashtirish markazi mutaxassislari mahalliy korxonalarni restrukturizatsiyalash uchun bo'linmalar yaratish asosidagi yondashuvni tavsiya etadi.

Mazkur yondashuvning mohiyati – markazlashtirishsiz "strategik biznes bo'linmalari"ni shakllantirish jarayonida yotadi. Har bir korxonaga bo'linmasi mustaqil ishlab chiqarish va tijorat birligi bo'lib, u ichki va tashqi muhit o'zgarishlariga tezkor javob berish uchun ko'nikma va tajriba orttirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Shu bilan birga, bo'lim boshliqlari "gibrid" ishlanmalarni amalga oshirish, bo'limlar o'rtasidagi harakatlarni muvofiqlashtirish hamda iqtidorli mutaxassislarni o'zaro almashish imkoniyatlarini oshirishga xizmat qilishi kerak. Ichki jarayonlarning optimallashtirilishi esa korxonalarning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Restrukturizatsiya jarayoni murakkab vosita bo'lib, raqobatbardoshlik va ustunlikka erishishga xizmat qiladi. Uni bir tomonlama tushunish esa restrukturizatsiya uchun mavjud imkoniyatlarning cheklanishiga olib keladi.

Inqirozga qarshi boshqaruv sohasidagi yetakchi iqtisodchilar restrukturizatsiya ancha fundamental va uzoq muddatli jarayon ekanligini ta'kidlaydilar. Xususan, MDH olimlari I. I. Mazur va V. D. Shapiro restrukturizatsiyani "korxonaning o'zgaruvchan bozor sharoitlariga moslashishini va uning rivojlanish strategiyasini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar majmuyi" deb ta'riflaydi [2].

G. A. Aleksandrov restrukturizatsiyaning asosiy, har tomonlama qamrovli xususiyatlariga alohida e'tibor qaratadi. U "Restrukturizatsiya – bu korxonaga faoliyatining barcha jabhalarini va korxonaning asosiy maqsadlarini qamrab oluvchi biznes tuzilmasini o'zgartirishga asoslangan fundamental kompleks o'zgarishdir. Restrukturizatsiyaning pirovard maqsadi inqirozni yengish, samaradorlik va raqobatbardoshlikni oshirish hamda daromadni ko'paytirishdir" deb ta'kidlaydi [3].

L. P. Велых va M. A. Fedotova esa korxonaning yakuniy maqsadlarini belgilab, "Restrukturizatsiya – moliyaviy barqarorlik va raqobatbardoshlikni oshirish maqsadida ishlab chiqarishning barcha omillaridan samarali foydalanish uchun shart-sharoitlar yaratishga qaratilgan jarayondir" deb hisoblaydi [4].

Suxarev restrukturizatsiya jarayonining mazmunini yanada to'liqroq tavsiflashni taklif qilib, bu jarayonda davlat siyosatining yetakchi rolini ta'kidlaydi. Uning fikriga ko'ra, "Restrukturizatsiya korxonalar, hududlar, iqtisodiyotning barcha tarmoqlari darajasida qo'llaniladi va davlat tomonidan nazorat qilinadigan raqobatbardoshlikni shakllantirishga, aholi bandligini oshirishga hamda real daromadlar va ishlab chiqarish komplekslariga investitsiyalar hajmini oshirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, mahalliy va xorijiy raqobatchilar tomonidan belgilangan raqobat bosimini ta'minlash uchun zarur sharoit yaratadi" [5].

Ishlab chiqarish kuchlarining rivojlanishi va bozor kon'yunkturasining o'zgarishi natijasida raqobatning kuchayishi restrukturizatsiyani talab qiladi. Shu nuqtai nazardan, Yaushevning ta'rifi restrukturizatsiyaning iqtisodiy mohiyatini yoritib beradi: "Restrukturizatsiya – bu korxonani rivojlantirish strategiyasini tanlash va tanlangan dastlabki holatdan ushbu strategiyaga o'tish bo'yicha chora-tadbirlar majmuidir" [6].

Asosiy kompetensiyaga asoslangan restrukturizatsiya G. Hamer tomonidan taklif qilingan. Asosiy kompetensiya – bu noyob texnologiya, yaxshi tashkil etilgan yuqori sifatli ishlab chiqarish jarayoni va yuqori malakali kadrlar majmui. Ushbu usulning asosiy prinsipi – texnologik salohiyatni izlash, rivojlantirish va ulardan samarali foydalanishdir. Asosiy kompetensiya modeli turi outsorsing modelidir.

Mamlakatimizda korxonalarni restrukturizatsiyalashda asosiy kompetensiya va outsorsing modellaridan foydalanish qiyinchilik tug'diradi. Bunga korxonalarning aksariyatining moliyaviy jihatdan beqarorligi, past texnologiyali bo'lishi va ilmiy-tadqiqot bo'limlarining mavjud emasligi sabab bo'ladi.

Resurs yondashuvi S. Deju, P. Baldi va J. Morei tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, u menejmentning strategik konsepsiyasiga asoslangan va korxonaning raqobatbardosh mavqeini mustahkamlashga qaratilgan. Ushbu texnologiya, avvalo, korxonada tashkiliy kompetensiyani, strategik o'sish nuqtalarini aniqlashni, keyinchalik esa to'plangan "strategik vakolatlar portfeli" asosida istiqbolli yo'nalishlarni rivojlantirishni o'z ichiga oladi.

Bu menejment yondashuvi muvaffaqiyatli korxonalarni restrukturalizatsiyalashda, shuningdek moliyaviy muammolarga duch kelgan korxonalarga va inqirozli korxonalarga ham qo'llanilishi mumkin. Uni boshqa yondashuvlar, jumladan biznes bo'linmalarini yaratish va minimalizm modeli bilan birgalikda qo'llash mumkin.

Minimalizm konsepsiyasi Garvard biznes maktabi va "ARTUR D.LITTLE" konsalting kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, u ishlab chiqarish jarayonidan barcha ortiqcha elementlarni chiqarib tashlashga asoslangan. Ushbu model ortiqcha xarajatlar, vaqt yo'qotishlar, nuqsonlar, to'siqlar va ortiqcha zaxiralarni bartaraf etishga qaratilgan.

Minimalizm yondashuvining eng muhim prinsipi – ishlab chiqarishning ichki parametrlarini iqtisodiy va moliyaviy baholashdir. O'zbekiston sharoitida ushbu modelning qo'llanilishi istiqbolli bo'lishi mumkin, chunki ochiq narx raqobati korxonalar tomonidan mahsulot tannarxini pasaytirish vositasi sifatida ishlatiladi. Biroq, bu foyda darajasining pasayishiga va natijada firmalarning moliyaviy ahvolidan yomonlashishiga olib kelishi mumkin.

Xorijiy olimlar tomonidan ishlab chiqilgan va G'arb davlatlarida sinovdan o'tgan restrukturalizatsiya usullari O'zbekistonda ham qo'llanilmoqda. Biroq, ichki iqtisodiyotning o'ziga xos xususiyatlari mahalliy sharoitga mos restrukturalizatsiya sxemalarini ishlab chiqishni talab qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Ushbu maqolada sanoat korxonalarida ilmiy va nazariy asoslarni og'zaki izohlash, statistik kuzatish, induksiya va deduksiya, ilmiy abstraksiya kabi restrukturalizatsiya jarayonlarini boshqarish ko'rib chiqiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Korxonani restrukturalizatsiya qilishning bankrotlik modeli amaliyotda keng qo'llanilayotgan bo'lsa-da, ko'pincha u sun'iy ravishda shakllantirilgan sxema tusini oladi. Noqonuniy bankrotlik holatlarining asosiy omillari sifatida qarz majburiyatlarini hisobdan chiqarish, korxonaga egaligini yashirin tarzda o'zgartirish, daromadlarni deklaratsiyadan yashirish, soliqlardan qochish hamda eng likvid aktivlarni qoldiq balans qiymatidan ancha past narxlarda olib qo'yish kabi noqonuniy harakatlar kiradi. Ushbu jarayonlar iqtisodiy tizimning barqarorligiga jiddiy xavf tug'dirishi sababli, mahalliy korxonalarni restrukturalizatsiya qilish bo'yicha huquqiy mexanizmlarni qayta ko'rib chiqish hamda nazorat choralarini kuchaytirish dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

O'zbekiston bozorida restrukturalizatsiya usuli sifatida ishlab chiqarish bo'linmalari negizida yuqori likvid aktivlarni boshqa tuzilmalarga o'tkazish orqali yangi sho'ba korxonalar tashkil etish amaliyoti keng tarqalgan. Ushbu yondashuv qisman ichki ishlab chiqarish zaxiralarni rag'batlantirishga xizmat qiladi va kreditorlarning bevosita roziligini talab etmaydi. Biroq, aktivlarni muammoli holatga olib kelgan omillarni chuqur tahlil qilmasdan, ular asosida yangi subyektlar tashkil etish uzoq muddatda iqtisodiy barqarorlikka putur yetkazishi mumkin. Bunday yondashuv natijasida yangi korxonalar ham xuddi avvalgi tizimli muammolarga duch kelib, ularning faoliyati uzoq davom etmasligi ehtimoli oshadi.

Hozirgi sharoitda korxonalarni restrukturalizatsiya qilish bo'yicha samarali nazariy va amaliy mexanizmlarning yetishmovchiligi asosiy muammolardan biri hisoblanadi. Mahalliy amaliyotda restrukturalizatsiya zaruriyatini aniqlashning aniq mezonlari ishlab chiqilmaganligi sababli, menejerlar ushbu jarayonni o'z vaqtida boshlash imkoniyatiga ega emas. Mavjud metodologiyalar restrukturalizatsiya jarayonining aniq bosqichlarini aks ettirmaydi, shuningdek, korxonaning holatidan kelib chiqib optimal strategiyani tanlash uchun zarur bo'lgan mexanizmlarni taklif etmaydi. Shu boisdan, restrukturalizatsiya jarayonini takomillashtirish, korxonalar faoliyatining barqarorligini ta'minlash hamda iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlash maqsadida kompleks yondashuvlar ishlab chiqish zarur. Shuningdek:

- Tanlangan strategiyaga qarab restrukturalizatsiya samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimi ishlab chiqilmagan.
- Tarkibiy o'zgartirish strategiyalariga qarab restrukturalizatsiya uslublari va vositalari tizimlashtirilmagan.
- Korxonalarni moliyaviy sog'lomlashtirish uchun tarkibiy o'zgartirish usullariga yetarlicha e'tibor qaratilmayapti.
- Restrukturalizatsiya dasturining tuzilishi va algoritmi ishlab chiqilmagan.

Korxonani restrukturalizatsiyalashning maqsadga muvofiqligini aniqlash, restrukturalizatsiya usuli va strategiyasini tanlash hamda ularni asoslash mexanizmini o'z ichiga olgan universal metodologiyani ishlab chiqish zarur.

Shu bilan birga, restrukturizatsiya jarayonining muvaffaqiyatli kechishi uchun barcha ishtirokchilar – menejerlar, kreditorlar va investorlar harakatlarini muvofiqlashtirish talab etiladi. Banklar va aksiyadorlar tomonidan korxonalariga real yordam ko'rsatilishi lozim. Aks holda, korxonalar restrukturizatsiyadan so'ng ham muvaffaqiyatli rivojlana olmaydi va bozorda raqobatbardosh mavqeiini mustahkamlash ehtimoli pasayadi.

Tashqi iqtisodiy bozor kon'yunkturasi holati va sanoat korxonasining turli manfaatdor tomonlar – biznes egalari, menejerlar, xodimlar, kreditorlar, iste'molchilar va boshqalar bilan o'zaro munosabatlari muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, tashqi muhitning barcha omillari hatto yirik sanoat korporatsiyalariga ham ta'sir o'tkaza olmaydi. Demak, bunday sharoitda sanoat korxonasi uchun yagona yo'l – yangi sharoitlarga moslashish, bu esa kompaniyani restrukturizatsiyalash jarayonini zarur qiladi.

Agar ichki muhitdagi o'zgarishlarni boshqarish haqida gapiradigan bo'lsak, boshqaruv qarorlarining ta'sir darajasi yuqori. Sanoat korxonasini boshqarishda ichki muhitdagi o'zgarishlarni boshqarishning turli vositalari va modellari mavjud bo'lib, ularning maqsadi – korxonaning funksional imkoniyatlarini yaxshilash. Bu esa restrukturizatsiya jarayonida belgilangan maqsadlarga erishishga xizmat qiladi.

Biroq, O'zbekiston sanoat tarmog'idagi korxonalar tarkibiy o'zgartirishni boshqarish bo'yicha mahalliy amaliyot har doim ham samarali kechmaydi. Shu sababli, rivojlangan mamlakatlar tajribasiga asoslanish maqsadga muvofiq.

Rivojlangan bozor iqtisodiyotiga ega mamlakatlarda restrukturizatsiya tabiiy va doimiy takomillashib boruvchi bozor jarayoni sifatida qabul qilinadi hamda amalga oshiriladi. Ushbu jarayon bozor muhitdagi o'zgarishlar va raqobat talablariga mos tarzda shakllanib, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. G'arbiy davlatlarning restrukturizatsiya modellarida bozor sharoitlarining dinamik rivojlanishi aks etib, sanoat korxonalarini qayta qurish huquqiy va iqtisodiy me'yorlar doirasida diversifikatsiya qilish orqali amalga oshiriladi.

Ko'pgina rivojlangan mamlakatlarda sanoat korxonalarini restrukturizatsiyalash davlat darajasida qonunchilik va normativ-huquqiy bazalar bilan tartibga solinadi. Ushbu jarayon tarmoq ichidagi tarkibiy o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlash, ishlab chiqarish faolligini oshirish va bozor ishtirokchilarining moslashuvchanligini ta'minlashga qaratilgan. Xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, sanoat korxonalarini restrukturizatsiya qilish bo'yicha ishlab chiqilgan davlat dasturlari tizimli rivojlanishga xizmat qilib, iqtisodiy samaradorlikni oshirish va innovatsion faoliyatni rag'batlantirishga yo'naltirilgan strategiyalarni o'z ichiga oladi. Shu sababli, restrukturizatsiyaning xalqaro amaliyotini o'rganish va uni mahalliy sharoitga moslashtirish iqtisodiyotni modernizatsiya qilishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston uchun jahon iqtisodiyoti tarkibida yetakchi o'rin egallagan Xitoyning sanoat sektorini restrukturizatsiyalash bo'yicha tajribasi katta ahamiyat kasb etadi. Xitoy modeli davlat ishtirokida bosqichma-bosqich amalga oshirilgan bo'lib, sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish, innovatsion infratuzilmani rivojlantirish hamda iqtisodiyotning barqaror o'sishini ta'minlashga qaratilgan. Ushbu jarayon quyidagi asosiy bosqichlardan iborat bo'lgan:

Dastlab, islohotlardan oldingi bosqichda Xitoy hukumati mahalliy sanoat korxonalarini uchun xorijiy texnologiyalar va ilmiy ishlanmalarni sotib olishga yo'naltirilgan strategiyani ishlab chiqdi. Keyingi eksperimental bosqichda esa sanoat korxonalarini mustaqil ravishda ilmiy ishlanmalar, patentlar, litsenziyalar va innovatsion texnologiyalarni sotib olishni boshladi. Ushbu bosqich Xitoy sanoatining texnologik mustaqilligini shakllantirish yo'lida muhim qadam bo'ldi.

Tarkibiy islohotlar bosqichida hukumat ilmiy-texnikaviy ishlanmalarni rivojlantirish, texnoparklar va biznes-inkubatorlarni moliyalashtirish tizimini shakllantirish uchun byudjet mablag'larini yo'naltirdi. Keyinchalik, sanoat korxonalarini xususiyashtirish va ilmiy-tadqiqot ishlari uchun xorijiy investitsiyalarni jalb qilish bosqichi amalga oshirildi. Bu esa mahsulotlarning ilm-fan asosida ishlab chiqarilish darajasini oshirishga va sanoatni innovatsion modelga o'tkazishga xizmat qildi. Oxirgi bosqichda innovatsion faoliyatni kuchaytirish jarayoni boshlandi, bunda davlat ta'lim va fan sohasini keng miqyosda moliyalashtirdi hamda Xitoy sanoatining global maydonda yetakchi o'rin egallashini ta'minlashga yo'naltirilgan tashqi strategiyalarni ishlab chiqdi.

Boshqa ilg'or mamlakatlarning tajribasiga nazar tashlaganda, AQSh va Germaniyada sanoat korxonalarini restrukturizatsiyalash bo'yicha muvaffaqiyatli modellarni ko'rish mumkin. Ushbu mamlakatlarda restrukturizatsiyaning asosiy omillari xususiyashtirish jarayonida yirik xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, rivojlangan fond bozoridan samarali foydalanish hamda iqtisodiyotning muhim tarmoqlarini davlat tomonidan strategik qo'llab-quvvatlash hisoblanadi. Aynan shu yondashuv sanoat korxonalarining barqaror rivojlanishini ta'minlab, ularning xalqaro bozordagi raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilmoqda. Shu boisdan, O'zbekiston uchun restrukturizatsiya jarayonini rivojlantirishda ushbu ilg'or tajribalarni moslashtirish va milliy iqtisodiy xususiyatlarga mos tarzda joriy etish maqsadga muvofiqdir.

Germaniya sanoati tajribasini tahlil qilar ekanmiz, ushbu mamlakatda xususiyashtirish jarayoni korxonalarini restrukturizatsiya qilish, modernizatsiya qilish va tarkibiy o'zgartirishdan oldin amalga oshirilganligini ta'kidlash lozim. Xususiy sektorni rivojlantirish maqsadida davlat dastlab muayyan tarmoqlardagi korxonalarini xususiy sektorga o'tkazdi, bu esa ularning boshqaruv samaradorligini oshirish va bozor talablariga moslashuvchanlikni ta'minlashga xizmat qildi.

AQSh sanoatining muvaffaqiyatli restrukturizatsiya qilinishi esa fond bozorining rivojlanganligi bilan bevosita bog'liq bo'lib, aksiyalarni fond bozoriga joylashtirish orqali amalga oshirildi. Pul mablag'lari jalb qilinganidan so'ng, rentabelligi past va likvid bo'lmagan aktivlar sotildi, faoliyatini muvaffaqiyatli davom ettirayotgan korxonalar esa qo'shimcha moliyaviy, mehnat va intellektual resurslar bilan ta'minlandi. Ushbu yondashuv natijasida sanoat korxonalarining kapitallashuvi oshdi, ishlab chiqarish samaradorligi yaxshilandi va innovatsion faoliyat faollashdi.

Xorijiy mamlakatlarning tajribasi shuni ko'rsatadiki, sanoat korxonalarini restrukturizatsiya qilish bo'yicha muvaffaqiyatli model davlat va xususiy sektor o'rtasidagi o'zaro manfaatli hamkorlik asosida shakllanadi. Davlat sanoat korxonalarining ilmiy faoliyatini rag'batlantirish, ta'lim tizimini rivojlantirish, texnoparklar va biznes-inkubatorlarni yaratish kabi yo'nalishlarda muhim rol o'ynaydi. Bunda korporativ sektor esa sanoat loyihalarini moliyalashtirish, yangi texnologiyalarni joriy etish hamda innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarish orqali sanoatni restrukturizatsiya qilishni jadallashtirishga xizmat qiladi.

Restrukturizatsiya konsepsiyasini amaliyotga joriy etish korxonalarining moliyaviy holatini yaxshilash bilan birga ularning bozor qiymatini oshirishga ham xizmat qilishi kerak. Bunday jarayon qisqa muddatli va uzoq muddatli strategik rejalar asosida amalga oshiriladi. Qisqa muddatli restrukturizatsiya asosan tezkor iqtisodiy va moliyaviy muammolarni bartaraf etishga qaratilgan bo'lsa, strategik restrukturizatsiya esa chuqur tarkibiy islohotlar orqali korxonaning barqarorligini ta'minlash va uni raqobatbardosh modelga moslashtirishga yo'naltirilgan. Shu sababli, sanoat korxonalarini restrukturizatsiya qilishda kompleks yondashuv va ilmiy asoslangan strategiyalarni qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi.

Operatsion restrukturizatsiyaning asosiy maqsadi qisqa muddat ichida korxonalar faoliyatining samaradorligini oshirish va strategik restrukturizatsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishdan iborat. Ushbu jarayon korxonaning moliyaviy va moddiy resurslarini optimallashtirishga qaratilgan bo'lib, asosan, aktivlar tarkibini qayta ko'rib chiqish va qarz majburiyatlarini boshqarish orqali amalga oshiriladi. Operatsion restrukturizatsiyaning natijasi tovar-moddiy zaxiralarning qisqarishi, debitorlik qarzlarning kamayishi va ortiqcha aktivlarni sotish hisobiga korxonaning likvidlik darajasining oshishi bilan namoyon bo'ladi. Shuningdek, bu jarayon jalb qilingan kapital tarkibini o'zgartirishni ham o'z ichiga oladi. Yuqori darajadagi menejment yondashuvi sharoitida operatsion restrukturizatsiya korxonaning o'z kapitalining rentabellik darajasini oshirishga xizmat qilib, umumiy moliyaviy barqarorlikni ta'minlash orqali to'lov qobiliyatining tiklanishiga yordam beradi.

Strategik restrukturizatsiya esa korxonaning uzoq muddatli rivojlanish strategiyasini shakllantirish va uning raqobatbardoshligini oshirishga yo'naltirilgan kompleks dastur bo'lib, aniq belgilangan maqsadlar, yo'nalishlar va qaror qabul qilish mezonlariga asoslanadi. Bu jarayonda korxonalar faoliyatining har tomonlama tahlili, samarali axborot tizimini yaratish, marketing tadqiqotlarini olib borish, sotish strategiyasini ishlab chiqish, xomashyo ta'minoti mexanizmlarini takomillashtirish va kelajakdagi rivojlanish yo'nalishlarini aniqlash kabi elementlar muhim ahamiyat kasb etadi. Strategik restrukturizatsiyaning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi natijasida korxonaning kelajakdagi daromadlarining sof joriy qiymati oshadi, uzoq muddatli istiqbolda raqobatbardoshlik darajasi mustahkamlanadi hamda kapitalning bozor qiymati ko'tariladi. Bunday o'zgarishlar korxonani investitsiyalar uchun yanada jozibador qilib, uning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Korxonani restrukturizatsiyalash strategiyasini minimal kapital qo'yilmalar va tashqi moliyalashtirishni ta'minlaydigan variantlardan tortib ishlab chiqarishni to'liq qayta jihozlash bo'yicha investitsiya loyihalarigacha ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir. Biroq, ko'pgina mahalliy korxonalar uchun restrukturizatsiyalashning asosiy maqsadi kreditorlarning talablarini qondirishdir. Bu esa har doim ham an'anaviy restrukturizatsiya vazifasi – kompaniya qiymatini oshirish bilan mos kelmaydi.

Strukturaviy inqiroz davrida restrukturizatsiya konsepsiyasini tanlash biznes qiymati nolga yoki nolga yaqin bo'lganda minimal xavf darajasiga ega variantlar bilan cheklanishi mumkin. Korxonani restrukturizatsiyalashda klaster modelidan foydalanish samarali bo'lishi mumkin. Klaster modeli – inqiroz sharoitida tashkilotning omon qolishiga qaratilgan restrukturizatsiyalashning mudofaaviy shakli. G'arbda klaster modeliga o'xshash yondashuv kompaniyaning inqirozga qarshi "siqilish" dasturining bir qismi sifatida qo'llanadi. Bu yondashuv xomashyo yetkazib beruvchilarni asosiy ishlab chiqarishga yaqin joyga jamlash g'oyasiga asoslanadi. Restrukturizatsiya esa asosiy ishlab chiqarish xarajatlarini minimallashtirish orqali amalga oshiriladi.

Bozorda mahsulot assortimenti pozitsiyalarining qisqarishi natijasida korxonaning faqat eng ommabop va raqobatbardosh mahsulotlari qoladi. Mahsulot assortimentini qisqartirish ortiqcha aktivlarni yo'q qilishga va qo'shimcha foyda olishga qaratilgan ishlab chiqarish maydonlarini bo'shatishga olib keladi. O'zbekistonda korxonalarini boshqarish va tarkibiy o'zgartirishning an'anaviy funksional yondashuvi jarayonli yondashuv bilan almashtirilishi kerak. Jarayonli yondashuv esa sa'y-harakatlarni korxonalar tarkibiy bo'linmalarining individual funksiyalariga emas, balki biznes jarayonlarini o'z ichiga olgan, bir nechta tarkibiy bo'linmalar orqali o'tadigan operatsiyalar zanjiriga jamlashni o'z ichiga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. И.И. Мазур, В.Д. Реструктуризация предприятий и компаний. Учебное пособие для вузов. М: Экономика, 2019 г. 456 с.
2. Г.А.Александров. Антикрисный контроль: теория, практика, инфраструктура. Учебное пособие для вузов. М: Бек. 2012. 544 ул.
3. А.П. Белых Реструктуризация предприятий. Учебное пособие для вузов. Юнити ДАНА, 2018 г. 399 стр.
4. О.С. Сухаров. Экономическая методология и политика реструктуризации промышленности: механизмы реализации инвестиционной программы. Монография. М: Издательство Академия наук. 2019 год.
5. И.И. Мазур, В.Д. Реструктуризация предприятий и компаний. Учебное пособие для вузов. М: Экономика, 2019 г. 132 с.
6. Р.Яушев Реструктуризация - важнейшее условие перехода предприятий на рыночный принцип функционирования. // Рыночное преобразование и развитие предпринимательства: Сборник научных трудов. // Ред.колл.: И.Л. Бутиков, Б.Б. Беркинов, Р.И. Яушев. - Т.: Консаудитинформ, 2012. – 10 с.
7. Калашникова И.В., Ли Юсянь. Опыт Китая в реструктуризации промышленности. URL-адрес: http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2019/TGU_4_96.pdf (дата обращения 25.02.2019).
8. Рябцев А.В. Анализ зарубежного опыта реструктуризации предприятий и его использование в российских условиях // Современные научные исследования и инновации. 2020. № 6. Часть 4. 101 УДК 339.1.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

